

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA INNOVATSION STRATEGIYA VA TAKTIKALARNI BOSHQARISH

SIDDIQOV ANVARJON MAMASOLIYEVICH
Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada kichik biznes va tadbirkorlik sohasida innovatsion strategiyani va inson kapitali, ijtimoiy kapital, moliyaviy kapital o'rtasidagi bog'liqlikni kichik biznes muvaffaqiyatini belgilovchi omil sifatida o'rganishga qaratilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim, ko'nikma, tajriba, tadbirkorlik o'lchovlarida inson kapitali KO'B muvaffaqiyatini, ayniqsa mahsulot miqdori va sifatini, sotish va bozor ulushini, kapital va foydani, mijozlar ehtiyojini qondirish va KO'B raqobatbardoshligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Innovatsion strategiya, kichik va o'rta biznesni yaratish muvaffaqiyatli, tadbirkorlik, raqobatbardoshlik, daromad, to'lov.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik O'zbekistonda kichik va o'rta korxonalar sifatida tanilgan milliy iqtisodiy rivojlanishda strategik rol o'ynaydi. Iqtisodiy o'sish va bandlikdagi o'zgarishlarga hissa qo'shishdan tashqari, natijalarni rivojlantirish natijalarini taqsimlashda ham muhim rol o'ynaydi. Kichik va xususiy tadbirkorlik korxonalarini yalpi ichki mahsulot, uning miqdori, ishtiroki darajasi va mehnat unumdorligini oshirishga, shuningdek, O'zbekiston eksportining o'sishiga katta hissa qo'shishi mumkin. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistondagi iqtisodiy inqiroz, to'xtab qolgan ko'plab yirik korxonalar hatto o'z faoliyatini to'xtatib qo'yishdi, kichik biznes sektori esa inqirozga qarshi kurashda yanada chidamli va hatto barqarorlikka ega bo'ldi.

Har qanday samarasiz ishlovchi korxonaning rahbari korxonaning iqtisodiy inqirozdan olib chiqish va oxirgi natijada raqobatbardoshlikni ta'minlashning innovatsion strategiyasi va taktikasini ishlab chiqadi.

Korxonalar boshqaruvida jamoaviy kelishuv asosiy strategik yo'nalishni ishlab chiqishda ikkita asosiy holatga e'tiborini qaratishi lozim bo'ladi:

Birinchidan: korxonaning iqtisodiy holatini tahlil etish,

Ikkinchidan: samarasizlikning ichki sabablarini aniqlash,

Uchinchidan: bozorni o'rganish natijalariga tayanish,

To'rtinchidan: xaridorlarni aniq so'rovlari va ehtiyojlariga mos tovarlar ishlab chiqish. Bu o'z navbatida marketing xizmati zaruratini keltirib chiqaradi.

Mutaxassislarni fikricha, bugungi kunda marketingni yuzlab tushunchasi mavjud bo'lib, u fikrlash, harakat kontseptsiya va har xil faoliyat majmuidir.

2022 yilda kichik tadbirkorlik (biznes)ning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 52,8 foizni tashkil etdi. Bundan oldin xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi oshgandi.

2022 yilda xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulot (YaIM)dagi ulushi 40,3 foizni tashkil etdi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yil mos davrida 39 foizni tashkil etgan edi. Taqqoslash uchun, joriy yilda xizmatlar sohasi yalpi ichki mahsulotdagi ulushi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,3 foizga oshgan.

Xizmatlar sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi (2013-2023 yillar)

1-jadval

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023Q1	2023Q2	2023Q3
60,9	61,9	64,6	66,8	65,3	62,4	56,0	54,8	54,1	51,8	43,7	48,6	51,2
33,0	36,8	40,6	45,3	41,2	37,4	25,8	27,9	27,4	26,0	28,4	26,0	25,9
70,6	69,5	66,7	66,9	64,8	73,2	75,8	72,5	72,5	71,5	76,6	77,1	74,2
76,7	77,6	77,9	78,2	78,0	76,3	76,2	74,5	74,5	73,9	74,1	74,1	-
26,2	27,0	27,0	26,0	22,0	27,2	27,0	20,5	20,0	29,6	25,3	27,6	30,1
42,4	45,4	44,5	46,8	53,6	56,2	61,6	51,7	45,3	49,4	48,4	47,6	49,8

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, 10 yillik o'sish sur'atlari tahlili yildan - yilga ortib bormoqda. Korxonalar rahbarlari o'z ishlarini marketingning uchta asosiy tamoyili bo'yicha tashkil etishi maqsadga muvofiqdir.

- Xaridor talab qilgan tovarni ishlab chiqarish, o'zingiz ishlab chiqarish imkoniyati bo'lganini emas.

- Xaridorni aldash (asosiy e'tiborni mahsulotning o'ramiga e'ribor berish), korxonaning navbatdagi muvaffaqiyatsizligi sababidir.

- Xaridor bir turdagi mahsulotlar orasida tanlab olish huquqiga ega bo'lish imkoniyati mavjudligi

Shu bilan bir qatorda raqiblar va iste'molchilar huquqlarini esda tutmog'imiz kerak.

Shu asosda korxonalar boshqaruvi xodimlari marketing tadqiqotlarini quyidagi tartibda ishlab chiqarishga tatbiq etishlari kerak bo'ladi.

Birinchidan: Sizning tovaringizni imkoniyatli iste'molchilari joylashgan bozor segmenti o'rganiladi.

Ikkinchidan: tovar sifati va bozordagi servis xizmati holati o'rganiladi.

Uchinchidan: tovarlarni iste'molchilarga yetkazib berish holatlari aniqlanadi.

To'rtinchidan: iste'mol bahosini to'g'ri shakllantirish zarur hisoblanadi. Shuni unutmaslik kerakki, o'ta past baho bozorni tez egallaydi.

Korxonalar rahbarlari yuqoridagilardan kelib chiqib, bozorni zabt etish va iqtisodiy tanglikni bartaraf etish strategiyasini ishlab chiqadilar.

Bozorda o'z o'rniga ega bo'lish - bu tadbirkorlik faoliyatining bir qismi hisoblanadi. Innovatsion strategiyalarni qidirib topib daromadni ko'paytirish lozim. Daromad topishning innovatsion strategiyalarini bilish rahnar boshqaruvchilar uchun jahon biznes amaliyotida ishbilarmon kishining eng yaxshi tavsifnomasidir.

Uni o'rganish mumkin misol tariqasida Gerbert Nyuton Kessonning g'oyasiga asoslangan pul topishning o'nta qoidasini keltirish mumkin¹:

1. Pulni faqat o'zingiz yaxshi bilgan tovar va xizmatlarga yo'naltirish.
2. Tazyiq ostida pul qo'ymang.
3. Pulni mulk uchun sarflang, reja uchun emas.
4. Qayta sotish mumkin bo'lgan tovarlarga pulni sarflang.
5. Foyda olishning barcha imkoniyatlarini qo'ldan boy bermang.
6. Tovarni narxni tushishi jarayonida sotib olib, ortishi jarayonida soting.
7. Pulni doimo muomalada ushlang.
8. Biznesga zarur bo'lgan miqdorda qarz oling.
9. Mablag'ni faoliyatni yuksaltirish uchun oling, maqtanish uchun emas.
10. Qarz berishda ehtiyot bo'ling.

Iqtisodiyotimizda tadbirkorlikka keng yo'l ochib berilishi, mulkchilik shakllarini takomillashuvi va raqobatni yuzaga kelishi oqibatida ayrim korxonalar to'lov qobiliyatini yo'qotish holatlariga duch kela boshladi. Ayniqsa, mustaqillikning boshlang'ich davrlarida ular soni keskin ortib bordi.

Korxonalarining iqtisodiy inqirozga yuz tutishlarining asosiy sabablari quyidagilarda ko'rinadi:

- Ishlab chiqarishda innovatsiyalarni joriy etishning yetishmasligi oqibatida ishlab chiqarishni keskin pasayib ketishi.

- Ko'zda tutilmagan bahoni erkinlashuvi va pulning qadrsizlanishi.

Yuqorida aytib o'tilgan sabablar va ko'zda tutilmagan ishlab chiqarish tuzilishidagi o'zgarishlar, siyosat natijasida mamlakatning sanoat ishlab chiqarish imkoniyatlari izdan chiqaradi.

¹ Герберт Ньютон Кэссон, ИСКУССТВО ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ, Санкт-Петербург, Издательстве «ЛИТЕРА» Издательстве «ВИАН», 1997

Korxonalarining samarasizligiga, o'z faoliyatiga bog'liq bo'lgan sub'ektiv sabablar ham mavjud.

Bular jumlasiga:

- samarasiz korxonalar boshqaruv tuzilishidan foydalanish;
- asossiz yo'qotishlar hisobiga ko'rilgan zararlar (jarimalar) ortishi;
- to'lov tartibini muntazam ravishda buzilish xolatlari;
- muomala xarajatlari keskin ortib borishi;
- bahoni shakllantirishdagi kutilmagan siyosat olib borilishi.

Yuqoridagilarning barchasi faoliyatni to'g'ri tashkil eta olmagan korxonalarini iqtisodiy krizisga duch kelishiga olib keladi.

Ishlab chiqarishni tashkil etish, yangi texnologiyani joriy etish va korxonalar tashkiliy tuzilishini takomillashtirish tanglikdan olib chiqishning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ushbu masala korxonalar boshqaruv jamoasining diqqat markazida turadi. Maqsadi ishlab chiqarish jarayonini to'g'ri tashkil etish, ortiqcha sarfga yo'l qo'ymaslik ilg'or texnologiyaga ega bo'lish asosida bozorda o'z o'rnini topishidir.

Kichik biznes korxonalarining iqtisodiy inqirozining ko'rinishlaridan biri to'lovsizlik krizisi xisoblanadi.

To'lovsizlik krizisi - umumiqisodiy krizisning ajralmas qismi hisoblanib uning bartaraf etilishi iqtisodiyotni barqarorlashuviga olib keladi. Bugungi kunda ko'pchilik korxonalarimiz to'lov qobiliyatini vaqtincha yo'qotgan hisoblanmoqda.

Buning asosiy sabablari:

- iqtisodiyotni shakllantirish shartlaridagi mavhumlik;
- soliqlar o'sishi va narxlarni erkinlashuvi evaziga korxonalar moliyaviy holatini yomonlashuvi;
- harakatdagi hisob-kitob mexanizmining samarasizligi.

Demak, bu holatda korxonalar to'lovsizlik krizisini bartaraf etish yuzasidan aniq dasturlar ishlab chiqishga harakat qildi. Baholash mezonini bo'lib qisqa davr ichida korxonani to'lov qobiliyatini tiklash hisoblanadi.

Bu borada maqsadli dasturlar ishlab chiqilishi ijobiy samara beradi.

Dasturda hisob-kitobning ilg'or shakllari va ulardan foydalanish tartibi o'z aksini topadi. Masalan: oldindan to'lov akkreditiv shakllarni joriy etish va banklarning faktoring xizmat ko'rsatishidan foydalanish.

Hozirgi kunda faktoring operatsiyalari tijorat banklar tomonidan aktiv olib borilmoqda. Masalan, ixtisoslashgan bank filiallarni tashkil etish orqali. Ushbu operatsiyalar buyurtma asosida mahsulot yetkazib beradigan, shu jumladan, mashina va qurilmalar ishlab chiqaradigan korxonalar uchun birinchi muvaffaqiyatli ish yuritishni ta'minlaydi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar faoliyatini boshqarishning asosiy tamoyillaridan biri xo'jalik hisobi, o'z-o'zini moliyalashtirish hisoblanadi. Bu korxonani foydaliligi bilan baholanadi. Shunday ekan, foyda ortishining bosh omili ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishdir. Tannarxning pasayishi barcha manbalardan oqilona foydalanish evaziga erishiladi, ya'ni xom ashyo, moliya va mehnat manbalari.

Bu yerda rahbarning asosiy vazifasi quyidagilarga e'tibor berish hisoblanadi;

- xom ashyo xarajatlarni kamaytirish;
- mehnat va ish haqi sarflarini kamaytirish;
- mashina va qurilmalardan samarali foydalanish;
- transport xarajatlarini kamaytirish;
- xizmat safari xarajatlarini kamaytirish va hokazo.

Korxonalarni iqtisodiy krizisdan olib chiqishning muhim yo'nalishlaridan biri, kadrlar masalasini hal etish hisoblanadi va oxirgi yillarda o'ta dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

To'g'ri oxirgi yillarda iqtisodiy tanglikka tushib qolgan korxonalar xarajatlarni tejash maqsadida ishchilar sonini qisqartiradi, bu ham o'ta to'g'ri yo'l emas. Vaqti kelsa, qimmatga tushuvchi xato bo'lishi ham mumkin.

Hech bir tadbirkor, o'z faoliyatini sug'urta qilgan bo'lsa xam, tanglik (bankrotlik) holatidan kafolatlanmagan. Shuning uchun yuqoridagi holatga tushib qolganda, esankirab qolmasligi zarur. Tanglikdan chiqishning xar xil yo'llari bor. Ular bilan tanishtiramiz:

biznesni ishlab chiqarish tashkiliy tuzilishini qayta ko'rib chiqish;

- to'lov qobiliyati yo'qligini bartaraf etish;

- moliyaviy xuquqiy dastaglardan foydalanish aholi pulini jalb etish, lizing imkoniyatlardan foydalanish;

- ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hisobiga mahsulot tannarxi pasayishig'a erishish, mehnat, moliya va material manbalaridan oqilona foydalanish;

- narx siyosati, ya'ni xaridor e'tiborini jalb etish maqsadida mahsulot bahosini pasaytirish;

- yuqori soliklardan ehtiyot bo'lish, ya'ni soliq borasidagi qonunchilikni doimo kuzatib borish, ulardan iqtisodiy siyosatga mos ravishda foydalanish.

Bundan tashqari, biznes ravnaqi yo'lida investorlarga murojaat qilish, tajribali tadbirkorlarni xam sotib olishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi muhokamaga asoslanib, xulosa sifatida bir nechta takliflarni shakllantirishingiz mumkin:

- Ta'lim, malaka, tajriba, tadbirkorlik kabi inson kapitali kichik va o'rta biznesning muvaffaqiyatini, ayniqsa mahsulot miqdori va sifatini oshirish, sotish va bozor ulushi, kapital va foyda, mijozlar ehtiyojini qondirish va kichik va o'rta korxonalarining raqobatbardoshligi

- Assotsiatsiya, institutsional va professional tarmoqlar kabi o'lchovlar kabi ijtimoiy kapital KO'Bning muvaffaqiyatini, ayniqsa mahsulot miqdori va sifatini

oshirishda, savdo va bozor ulushi, kapital va foyda, mijozlar ehtiyojini qondirish va kichik va o'rta korxonalarining raqobatbardoshligi kabi jarayonlarni to'g'ri yo'lga qo'yish va ustidan nazorat qilish.

- Moliyaviy institutlarga kirish o'lchovlari, moliyalashtirish manbalari, investitsiyalar va moliyaviy menejment kabi moliyaviy kapital ishlab chiqarish usullari, texnologiyalarini kashf qilish va takomillashtirish, yangi texnologiyalarni yaratish kabi o'lchovlar kabi innovatsion strategiyalarni belgilash.

- mahsulotlar, mahsulotni ishlab chiqish va takomillashtirish, yangi bozor kashfiyoti va bozorni kengaytirish.

- Ishlab chiqarish usullari va texnologiyalarini kashf etish va takomillashtirish, yangi mahsulotlarni yaratish, mahsulotni ishlab chiqish va takomillashtirish kabi innovatsion strategiyalar joriy etish.

Yangi bozorlarning ochilishi va bozorning kengayishi kichik va o'rta biznesning muvaffaqiyatini, ayniqsa mahsulot miqdori va sifatini, sotish va bozor ulushini, kapital va foydani, mijozlarni ko'paytirishni belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Самоукин А.И. Шишов А.Л. "Теория и практика бизнеса" Учебно практическое пособие. Москва, Русская Деловая Литература, 1997 год.

2. Кашаева В.В. "Экономика и бизнес". Москва, МГТУ им Баумана.

3. Бородина Б.И. "Финансы предпринимателей". Учебное пособие. Москва, Банк и биржи. ЮНИТИ. 1995 год.

4. Власова В.Н. "Основы предпринимательской деятельности". 1995 год.

5. Романова А.Н. "Маркетинг". Учебник. Москва. Банки и биржи. Юнити 1995 г.

6. Худойбердиев З. ва бошқалар “Тадбиркорлик ва бизнес асослари” Тошкент “ИЛМ-ЗИЁ” – 2014. 34. Как начать и вести собственный бизнес. Изд. Дело. Москва 1993г

7. Yokubjonova Hulkarbonu Yokubovna, [Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley,](#)

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:WF5omc3nYNoC

8. Н. Yakubjonova, О Boyto'Rayev, В Sodadaliev, [Малайзийский опыт развития экотуризма,](#) 2018, Экономика и социум, 2 (45),

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC